

Error-Driven Adaptive Threshold Learning in Spiking Neural Networks without Backpropagation

아직 작업중

Abstract

SNN training using backpropagation and surrogate gradients is complex and computationally heavy. We propose Error-Driven Adaptive Threshold, which eliminates the need for backpropagation by directly injecting error signals into neuronal firing thresholds. Instead of calculating synaptic gradients, this method modulates neuron excitability to control spike generation. We demonstrate that this gradient-free, threshold-based approach allows for effective learning, providing a simple and hardware-efficient alternative for SNN training.

대체하강 역전파를 하면 오류가 누적된다. 순전파 당시 정보는 상당수 손실되고 0이나 1만 넘어가니까, 대체하강 역전파를 넘어 정보가 없음 이 문제일 수 있다. 애초에 역전파 자체가 SNN에 별로일 수 있다. 오차를 역전파하지 말고 무작위 행렬에 오차를 곱해서 각 뉴런으로 직접 보내서 막전위를 조절하는 것이 더 효율적일 수 있다. 작동한 뉴런 위주로 반복적으로 가중치도 조절하며 학습하면 좋을 것 같다.

실험1 — ECG 심박 감지

SciPy ECG 데이터로 R-peak 포함 여부를 이진 분류. 2층 Leaky IF SNN(hidden=64, decay=0.85, 18 타임스텝)을 사용. EDAT에서는 뉴런의 평균 발화량을 게이트로 삼아 임계값을 조절(하한 0.2). 120 에폭 동안 BP와 비교한 결과, 역전파 없이도 경쟁력 있는 정확도를 달성.

실험2 N-MNIST

데이터셋(10클래스, 클래스당 300샘플, T=10)에서 3층 LIF-SNN을 학습. BP와 제안 방법인 EDAT를 비교함. EDAT는 무작위 피드백 행렬(DFA)로 오차를 각 뉴런에 직접 전달하고, 오차 신호로 발화 임계값을 직접 조절해 역전파 없이 학습. 300 에폭 동안 정확도와 손실을 추적한 결과, EDAT가 무작위 수준을 상회하고 손실도 수렴함을 확인.